

УДК 378.147

**УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ****THE TERMS OF THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF STUDENTS
THROUGH EDUCATIONAL SUPPORT**©**Якимов О. В.***канд. пед. наук, Политехнический техникум
п. г. т. Селенгинск, Россия, olegyakimov65@mail.ru*©**Yakimov O.***Ph.D., Polytechnic College, Selenginsk, Russia
olegyakimov65@mail.ru*

Аннотация. В современном обществе для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов профессиональные образовательные организации должны иметь материально-техническую базу, учебно-научное оборудование, педагогических работников с высоким уровнем квалификации, осуществлять образовательный процесс, используя новые технологии обучения. В настоящее время перед профессиональным образованием стоят принципиально новые требования к подготовке рабочих кадров и специалистов. Совокупность взаимосвязанных требований и условий охватывается понятием «потенциал». В настоящее время часто звучит, что потенциал человека — один из основных слагаемых успешности и практически неисчерпаемый ресурс при грамотном педагогическом сопровождении. В статье рассмотрено обобщенное понятие потенциала, приведены примеры формирования потенциала, раскрывается сущность, содержание и значение актуализируемых понятий и утверждений. Авторами выявлена и обоснована необходимость педагогического сопровождения потенциала. Авторы подчеркивают, что потенциал необходимо формировать на всех этапах развития человека, и доказывают это конкретными примерами.

Abstract. Professional educational organizations should have the material and technical base, academic equipment's, teaching staff with high qualifications and new learning technologies for the educational process. It is needed for the training of skilled workers and professionals, in modern society. Today, there are new requirements for training workers and specialists. The term “potential” covers a set of interconnected requirements and conditions. Nowadays, human potential is one of the main components of success and almost inexhaustible resource with good pedagogical support. The article considers the general concept of the term “potential”, examples of the potential' forming, the essence, content and meaning of concepts and propositions. The authors identified and substantiated the necessity of pedagogical support. They emphasize that the potential necessary to develop at all stages of human development, and prove it by concrete examples.

Ключевые слова: потенция, потенциал, возможности, условия, факторы, педагогическое сопровождение, профессиональная образовательная организация

Keywords: ppotency, potential, opportunities, conditions, factors, pedagogical support, Professional Educational Organization.

В истории нашей страны в недавнем прошлом техникумы и вузы вполне обходились при подготовке специалистов учебными мастерским и лабораториями, несложным учебно-научным оборудованием, производственной практикой, проводимой на профильных

предприятиях. Ныне требования принципиально изменились, надо, чтобы будущие рабочие, специалисты получили хорошую общенаучную, научно–техническую и научно–технологическую подготовку. Это привело к тому, что профессиональные образовательные организации, чтобы обеспечивать высокий уровень подготовки кадров должны иметь:

- материально–техническую базу, отвечающую уровню развития современной науки, техники и технологий;

- научно–учебное оборудование лучших мировых стандартов и образцов:

- профессиональные, производственные мастерские, технопарки для выполнения учебно–научных проектов, выполнения экспериментов и заказов предприятий и организации с научной и инновационной тематикой;

- квалифицированный состав преподавателей, мастеров производственного обучения и вспомогательного персонала;

- в учебно–профессиональной подготовке студентов используются наряду с традиционными методами и формами организации образовательного процесса новые технологии, проектное обучение, самостоятельная работа студентов, практикуется дистанционное образование и др.

- в профессиональной образовательной организации стали традицией проведение смотров, конкурсов, олимпиад по специальным дисциплинам, профессиональному мастерству и др.;

- систематически проводятся аккредитации, лицензирование профессиональных образовательных организаций, популярными и признанными стали конкурсы, первенства, определение места в рейтингах среди техникумов и вузов;

- в вузах доля докторов наук и наличие научных школ, а в техникумах растет количество кандидатов наук.

Все эти составляющие характеризуют профессиональные образовательные организации как развитые структуры, социальные институты, роль которых постоянно возрастает в информационном обществе с сильной рыночной экономикой. Также эти компоненты, показатели профессиональных образовательных организаций охватываются понятием — *потенциал*. Это весьма емкое и многозначное понятие, отражающее высокий уровень развития техникума, вуза, способствующего достижению весомых результатов и успехов в образовательной деятельности. Какова сущность этого понятия?

«Потенция. Возможность, то, что существует в скрытом виде и что может проявиться при известных случаях» [2, с. 736]. Всем растениям на Земле присуще свойство развиваться и это потенциальная предпосылка. А живые организмы обладают еще задатками двигаться и чувствовать. У многих из них развита интуиция на нахождение съестного, сохранения жизни и защиты от нападений. Высокоразвитым живым существам свойственен самый элементарный уровень мышления. Все это представляет жизненный потенциал животных.

Человеку присуща *потенция* как свойство, наследуемое и развивающееся в соответствии с условиями жизни и необходимостью удовлетворения насущных потребностей. На основе развития потенциалов формируется *потенциал* как качество индивида, особенно личности. Потенциал индивида развивается в целенаправленной деятельности: игре, общении, учении, труде, общественно–значимой деятельности, при участии в художественной самодеятельности и занятиях литературным творчеством и искусством, физкультурой и спортом, научно–исследовательской работой и посвящении религиозной службе.

Почему у человека развиваются и формируются потенция как индивидуальные качества и становятся потенциалом? Потому что он предрасположен психически и физически к развитию, рождать при этом мысли, чувства, приобретать новые приемы и способы действовать. Так приобретаются знания, умения и навыки.

При выполнении действий и деятельности у человека происходит развитие в нескольких направлениях:

- развиваются мыслительные процессы (мыслительные операции, формы мышления, качества ума);
- актуализируются волевые и эмоциональные проявления и образования;
- закрепляются привычки, отношения и обогащается опыт продуктивной деятельности;
- вырабатываются мнения, взгляды, убеждения о значении дел, занятий, видов деятельности.

Все они в совокупности способствуют приобретению и образованию внутренней силы, интереса и способности выразиться и отразиться в деятельности, которая отмечается словом, понятием *«потенциал»*. Это слово имеет обобщенный, совокупный смысл, поэтому оно не часто употребляется. Содержание этого понятия шире по сравнению с подготовкой, квалификацией, профессионализмом, вводимых при характеристике работников и специалистов разных профессий.

Нередко даются оценки отдельным лицам, кто-то имеет богатый жизненный потенциал, выработал многолетний административный и управленческий потенциал, обладает высоким образовательным и научным потенциалом, также актерским и творческим, физическим и спортивным и т. д.

В каждом виде деятельности и жизни потенциал человека набирается, накапливается и наращивается. Например, в процессе ответственного отношения к учебе в школе, техникуме и вузе. Продолжительные и последовательные занятия физическими упражнениями и спортом дают повышение физического потенциала. Заинтересованная и творческая работа педагога служит основой овладения опытом и мастерством, повышения квалификации, приобретения профессионализма и формирования профессионально–педагогического и личностно-жизнеутверждающего потенциала. Последнее личности придает уверенность, оптимизм и в процессе выполнения работы реализуются компетенции и творческий подход. Это не трудно видеть в работе массы тружеников во всех сферах деятельности, включая управление и бизнес.

Для убедительности обратимся к фактам из жизни и деятельности известных исторических и современных личностей. Нобелевский лауреат, ученый–физик Ж. И. Алферов последовательно был поощрен Государственной премией, затем Ленинской премией, а после стал лауреатом Нобелевской премии. При этом основаниями были последовательные вклады в науку

Великий музыкальный светоч, композитор Джузеппе Верди, автор выдающихся опер, как «Риголетто», «Трубадур», «Травиата» и др., уже на склоне лет сочинил шедевр в оперном искусстве «Отелло».

В основе формирования потенциала личности сочетаются разные психологические образования, приобретения, представления и понятия, которые определяют оценки, отношения, установки, ценности, приоритеты и позиции. К ним, несомненно, относятся:

- знания, умения, опыт и компетенции ученика, студента, преподавателя и других;
- потребности, интересы и способности индивида;
- морально–волевая воспитанность и направленность личности на определенный вид деятельности.

Под первым пунктом имеются в виду приобретение, овладение, освоение предметами и процессами природы, общества и познания. Под вторыми, разумеются, интеллектуальные и эмпирические способности, побуждения и готовность к включению и выполнению какой-то деятельности. Под третьим пунктом названы содержание и характер социально–педагогического становления человека и ориентация в проявлении и приложении действительности, напряжения и сил в нужном или избранном виде деятельности. Потенциал человека — это понятие о фундаментальном, широком и глубоком внутреннем качестве человека. Если сопоставлять с другими приобретениями человека, как эрудиция, подготовка, опыт, мастерство, квалификация, профессионализм. До этого постановки для обсуждения

такого качества личности не было. Это полет научной мысли, желание познать что-то новое. В науке принято инспирировать возникновение нового научного направления.

Потенциал человека — реальное, внутреннее качество отдельной личности, существующее как возможность, способность действовать, выполнять результативно, продуктивно и успешно предстоящую деятельность и оно проявляется, развивается с раннего детства. В дошкольной педагогике выделено, что наиболее важными особенностями развития ребенка от 1 года до 3–4 лет являются:

- быстрый темп физического и психического развития, взаимосвязь между ними;
- складывается предметная деятельность;
- зарождается и развивается общение с взрослыми;
- возникают предпосылки игровой и продуктивной деятельности;
- формируется предметное восприятие как центральная познавательная функция;
- осваиваются начальные формы наглядно–действенного и наглядно–образного мышления;
- возникает воображение и знаково–символическая функция сознания;
- ребенок переходит к активной речи;
- возникает личное действие и личное желание;
- складывается предметное отношение к действительности;
- главным новообразованием выступает гордость за собственное достижение [1, с. 56].

При зарождении и развитии перечисленных жизненных проявлений происходит нормальное или оптимальное развитие ребенка. Так закладываются потенциальные возможности в дальнейшем развитии ребенка. Но они не приходят сами к ребенку, их приводят в состояние функционирования соответствующие внутренние и внешние воздействия. Они обозначаются понятием «сила». Сила в данном контексте — это индивидуально–психологическая потребность действовать, а извне родительское и педагогическое содействует удовлетворению потребности. Внутренние силы могут представлять наследственные предпосылки (физические, мыслительные, художественно–творческие и другие данные). Также интуитивные и осознанные мотивы побуждают действовать так по примеру или по опыту других.

При наличии у ребенка самых богатых данных и благоприятных окружающих условий без специальной поддержки и руководства приобщением к определенной деятельности не состоится и развитие потенциальных сил ребенка. Как видим, разнороден круг возможностей развития детей в раннем возрасте. По аналогии в последующем в каждом возрастном этапе потенциал человека обогащается и совершенствуется. В средней школе происходит существенное умственное, физическое, нравственное развитие и формирование учащихся. Перечисление и напоминание заняло бы много строк. Если достигнуто оптимальное формирование образовательного потенциала выпускников школ, то новые горизонты открываются в связи с задачами социального и профессионального становления каждого студента в профессиональной образовательной организации и вузе.

Отныне на цели и задачи образовательных организаций следует выдвигать не только с позиций качественной подготовки кадров, хотя это ведущая и актуальная государственно–общественная проблема. Не менее важно подходить с позиции будущего, обустройства всей жизни студентов. Всем известно, что никто не гарантирован от безработицы, например, в связи с закрытием предприятия, с сокращением работников, от необходимости переквалифицироваться и других причин.

Перед рабочими и специалистами может появиться шанс заняться бизнесом, а в дальнейшем стать, возможно, крупным предпринимателем. Однако этот путь не усыян розами. Трудностей и проблем, тупиковых ситуаций и рисков более чем достаточно. Если кто-то попадает в такое положение, то жизненной опорой может быть потенциал человека. Для конкретизации суждений приведем откровения миллиардера Сергея Галицкого, обладателя состояния, которое «Форбс» оценивает в 8,2 млрд. долл. Он — владелец сети

супермаркетов «Магнит» в Петербурге и т. д., его выступление состоялось в бизнес-школе «Сколково».

«Мне кажется, что у многих предпринимателей все получилось потому, что «это точно нельзя сделать». Это значит, они идут на правонарушения. Для этого надо проявлять негативную потенцию. А следующее предложение отражает силу интеллекта и воли. «Если мы говорим о бизнесе, что это игра ума, то умение держать интенсивную нагрузку длительное время — это то, отличает предпринимателя, который может сфокусироваться только на этом и днем, и ночью...». Для этого организм должен быть подготовлен к большой нервной и физической нагрузке.

Как и в чем это сказывается — сказано далее: «Было время, когда я ложился спать для того, чтобы быстрее проснуться. И плохо засыпал, потому что голова должна была все время думать, какие-то идеи были все время...». В техникуме или вузе побуждают к продолжительным и глубоким раздумьям подготовка учебно-научных тем докладов, сообщений, проектов, курсовых и выпускных работ и т. д.

Следует сказать, что не только бизнес, также успешная работа в производстве, образовании, здравоохранении и науке требует значительного напряжения. А вызовы, требования к профессиональному росту растут ускоренным темпом. Во всех отраслях роботизация все больше внедряется. Это конечно отчасти представляет угрозу роста числа безработных.

Процитированный и прокомментированный материал может быть использован в работе со студентами для воспитания стойкого характера и формирования сильного и жизнеутверждающего человека с богатым потенциалом, способным нести колоссальные нагрузки и оставаться полноценной личностью. Потенциально сильные кадры способны подготовить соответственно профессиональные образовательные организации и вузы, обладающие всем необходимым.

Все изложенное выше сводится к следующим обобщениям:

– потенциал — качество личности, отличающее высокий уровень подготовленности к выполнению разных видов деятельности, прежде всего, выбранной по личному выбору и является основой достижения ожидаемых и желаемых результатов;

– потенциал — комплекс основ, факторов, ресурсов и резервов профессиональных образовательных организаций и вузов, приведением которых осуществляется педагогическая деятельность по достижению высоких результатов и больших успехов;

– реализация потенциала образовательных организаций в решающей степени зависит от того, каким потенциалом обладают педагоги, их претворяют в работе;

– от руководства образовательных организаций во многом зависит наращивание общего и профессионального потенциала педагогов.

Список литературы:

1. Дошкольная педагогика: конспект лекций / пособие для подгот. к экзаменам, сост. В. А. Титов. М.: Приор-издат., 2002. 192 с.
2. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53000 слов / под общ. ред. Л. И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: Оникс — Мир и образование, 2007. 640 с.

References:

1. Doshkolnaya pedagogika: konspekt lektzii: posobie dlya podgot. k ekzamenam / sost. V. A. Titov. Moscow, Prior-izdat., 2002. 192 p.
2. Ozhegov S. I. Slovar russkogo yazyka: jk. 53000 slov. Pod obshch. red. L. I. Skvortsova. 24-e izd., ispr. M.: Oniks — Mir i obrazovanie, 2007. 640 p.

*Работа поступила
в редакцию 13.10.2016 г.*

*Принята к публикации
17.10.2016 г.*